

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Heri Susanto

Email: iniherisusanto@ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Salah satu dari tujuan pendidikan adalah mempersiapkan siswa dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar kelak dapat berfungsi sebagai orang dewasa. Dengan perubahan yang cepat terjadi di dunia ini, maka perlu dilakukan penilaian kembali tentang apa yang diharapkan dipelajari oleh siswa di sekolah.

Belakangan ini pengetahuan tentang proses belajar mengajar yang efektif berkembang sangat cepat. Sebagai contoh, pengetahuan psikologi perkembangan dan pembelajaran berkembang lebih jauh dalam hal kemampuan untuk mempersiapkan intelegensia dan pengambilan keputusan. Hal lain, pengetahuan tentang gaya belajar-mengajar lebih dititikberatkan pada latihan terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Para pendidik diharapkan agar memahami bahwa belajar merupakan proses interaktif di mana siswa terlibat aktif dalam tugas-tugasnya yang dapat dicapai, bermanfaat, relevan, dan menantang.

PENDAHULUAN

Strategi adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan, sehingga keputusan yang dibuat dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran memerlukan pertimbangan-pertimbangan guru menyangkut fokus kurikulum, pengetahuan dan pengalaman yang akan diberikan kepada siswa, minat siswa, gaya belajar siswa, dan tingkat perkembangan siswa, yang secara keseluruhan menyangkut model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap siswa yang berkaitan juga dengan tujuan dan proses pembelajaran.

Strategi pembelajaran sejarah adalah kegiatan yang dipilih pengajar dalam proses pembelajaran, sehingga memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sejarah berlangsung dengan baik perlu diatur strateginya.

Penggunaan strategi sangat mempengaruhi proses pembelajaran Sejarah, oleh karena itu seorang guru hendaklah menggunakan strategi yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan mendukung tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi penggunaan strategi yang tidak sesuai dengan bahan pelajaran dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa dalam mencerna pelajaran yang telah disampaikan oleh guru sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak sempurna sebagaimana yang diinginkan.

Model mencakup strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi itu sendiri merupakan siasat dalam pembelajaran yang bertujuan meng-optimalkan proses belajar dan pembelajaran. Ramly Maha mendefinisikan strategi sebagai “kemampuan mengatur langkah-langkah dan menata semua potensi yang ada agar suatu rancangan pembelajaran yang disusun akan bermanfaat seoptimal mungkin, sehingga suatu kegiatan pembelajaran tercapai sasarannya.” Menurut Nana Sudjana, strategi mengajar adalah “taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Keterkaitan antara model,metode,pendekatan dan strategi pembelajaran adalah dapat dilihat dari penegtian-pengertiannya yang dimaksud model pembelajaran suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran yang ada di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian metode itu sendiri dapat diartikan sebagai cara yangdapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran bisa dapat diartikan sebagai titik tolak atau juga bisa disebut sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewedahi,menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dan strategi pembelajaran suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi atau metode pembelajaran. Apabila antara metode,pendekatan,dan starategi sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Metode pembelajaran apabila metode pendekatan dan strategi sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang sangat utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Ciri abad 21 menurut Hernawan (dalam Hidayat dan Patras) 2 adalah meningkatnya interaksi antar warga dunia baik secara langsung maupun tidak langsung, semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat diperoleh, meluasnya cakrawala intelektual, munculnya arus keterbukaan dan demokratisasi baik dalam politik maupun ekonomi, memanjangnya jarak budaya antara generasi tua dan generasi muda, meningkatnya kepedulian akan perlunya dijaga keseimbangan dunia, meningkatnya kesadaran akan saling ketergantungan ekonomis, dan mengaburnya batas kedaulatan budaya tertentu karena tidak terbandungnya informasi.

Cepatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi di abad 21 telah melahirkan berbagai tantangan baru dalam kehidupan manusia. Redecker dkk (2011:12) mengidentifikasi enam tantangan utama di abad 21, yakni: 1) integrasi multikultural untuk mengakomodasi perubahan demografi dan imigrasi; 2) mengurangi jumlah masyarakat yang putus sekolah; 3) memperkuat potensi setiap individu untuk mengembangkan ekonomi cerdas pengetahuan dan inovasi; 4) mempercepat transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja; 5) memfasilitasi kembali kesempatan masuk ke dunia kerja untuk menghindari pengangguran yang berkepanjangan; 6) berfokus pada pengembangan kembali kemampuan permanen yang menjadikan seluruh warga negara terhadap keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan dan dengan cepat merespon perubahan lingkungan dunia kerja. Untuk bisa bertahan di tengah kompleksitas tantangan dan rumitnya kehidupan di abad 21, ada beberapa kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh generasi abad 21. Wagner (2010) berpendapat bahwa ada tujuh kompetensi dan keterampilan yang penting untuk dikuasai di abad ke-21 ini, yakni: 1) pemikiran kritis dan pemecahan masalah; 2) kolaborasi dan kepemimpinan; 3) ketangkasan dan kemampuan beradaptasi; 4) inisiatif dan kewiraswastaan; 5) komunikasi lisan dan tulisan yang efektif; 6) mengakses dan menganalisis informasi; dan 7) keingintahuan dan imajinasi. Senada dengan itu, Trilling & Hood (1999:8) mengidentifikasi tujuh keterampilan kunci di abad 21, yakni: 1) critical thinking and doing; 2) creativity; 3) collaboration; 4) cross-cultural understanding; 5) communication; 6) computing; dan 6) career and learning self-reliance. Dalam upaya untuk membekali generasi muda dengan berbagai keterampilan di atas, maka peran dari dunia pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan, melalui program-program dan mata pelajaran yang ada harus peka dan tanggap terhadap berbagai kompetensi kunci yang diperlukan. Dengan kata lain bahwa pendidikan harus mampu membekali para peserta didik dengan keterampilan abad 21. Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran wajib di semua jenis dan jenjang pendidikan. Untuk jenjang SMA, pembelajaran sejarah memiliki tujuh tujuan utama, yakni: 1) mengembangkan pendalaman tentang peristiwa sejarah yang terpilih baik lokal maupun nasional; 2) mengembangkan kemampuan

berpikir kritis dan kreatif; 3) membangun kepedulian dan semangat kebangsaan; 4) mengembangkan rasa ingin tahu, inspirasi, dan aspirasi; 5) mengembangkan sikap kepahlawanan dan kepemimpinan; 6) mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas informasi; dan 7) dan mengkomunikasikan.

pada hakekatnya pendidikan sejarah merupakan mata pelajaran yang memiliki orientasi ke arah keterampilan abad 21. Karena itu, secara teoritis dan filosofis dapat dikatakan bahwa pendidikan sejarah

Yupa: *Historical Studies Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019:18-2720 merupakan salah satu mata pelajaran yang memainkan peran penting dan strategis dalam mengembangkan keterampilan abad 21. Hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Partnership for 21st Century Learning bahwa sejarah merupakan satu diantara sembilan mata pelajaran kunci dalam pembelajaran abad 21 (P21, 2015:2). Namun realita di lapangan menunjukkan hasil yang sebaliknya. Pembelajaran sejarah gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Pembelajaran sejarah juga gagal dalam menumbuhkan kesadaran sosial dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmoni (Syaputra, Sariyatun & Sunardi, 2018). Tidak hanya itu, pembelajaran sejarah juga gagal dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis-analisis dan kreatif sebagai basis pemecahan masalah dan bekal dasar dalam menghadapi persaingan global (Supriatna, 2011; Syaputra & Dewi, 2020). Singkatnya, pembelajaran sejarah di sekolah belum memberikan kontribusi yang memadai bagi pengembangan keterampilan abad 21 kepada peserta didik. Karena itu perlu dilakukan perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di sekolah, yakni dengan mengacu kepada paradigma pendidikan abad 21.

SIMPULAN

Strategi adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan, sehingga keputusan yang dibuat dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran memerlukan pertimbangan-pertimbangan guru menyangkut fokus kurikulum, pengetahuan dan pengalaman yang akan diberikan kepada siswa, minat siswa, gaya belajar siswa, dan tingkat perkembangan siswa, yang secara keseluruhan menyangkut model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap siswa yang berkaitan juga dengan tujuan dan proses pembelajaran, yang dimaksud model pembelajaran suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran yang ada di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian metode itu sendiri dapat diartikan sebagai cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam

bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran bisa dapat diartikan sebagai titik tolak atau juga bisa disebut sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dan strategi pembelajaran suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Seaman, D. & Fellenz, R. (1989). *Effective Strategies for Teaching Adults*. Columbus : Merrill.
- Syaputra, E., Sariyatun, S., & Sunardi, S. (2018). The Strategy of Enhancing Student's Social Awareness through History Learning Based on Selimbur Caye Oral Tradition Values. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5 (4): 22-29